

CZU 378.091:614.8

DOI 10.5281/zenodo.6988457

Cezar PEȚA,
dr., prof. univ.
PhD,
University Professor

Andrian CIUMAC,
doctorand
PhD student

DIMENSIUNEA CURRICULARĂ – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A CALITĂȚII PROCESULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Dimensiunea curriculară, în condiția unei gestionări optime, reprezintă un pilon fundamental al strategiei de eficientizare a calității învățării în cadrul Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dat fiind faptul că această dimensiune permite în mod incontestabil obținerea de rezultate superioare, spre satisfacerea nevoilor și așteptărilor beneficiarilor direcți și indirecti ai educației. Anume prin intermediul curriculumului axat pe competențe, pe contexte reale de activitate profesională și învățare interactivă se asigură în mod eficient realizarea procesului metodic și succesiv de învățare, dezvoltare și formare, bazat pe finalități.

Cuvinte cheie: calitate, competențe, managementul calității, curriculum, dimensiune.

CURRICULUM DIMENSION AN ESSENTIAL COMPONENT OF THE QUALITY OF THE VOCATIONAL TRAINING PROCESS OF EMPLOYEES OF THE GENERAL INSPECTORATE FOR EMERGENCY SITUATIONS

The curricular dimension, in the condition of an optimal management, represents a fundamental pillar of the strategy of efficiency of the learning quality within the Republican Training Center of the General Inspectorate for Emergency Situations, given the fact that this dimension unquestionably allows for the achievement of superior results, compared to standards and towards the satisfaction of the needs and expectations of the direct and indirect beneficiaries of education, namely through the curriculum focused on competencies, on real contexts of professional activity and interactive learning, the methodical and successive process of learning, development and training, based on finalities, is effectively ensured.

Keywords: quality, competences, quality management, curriculum, dimension.

Introducere. Calitatea învățământului constituie un complex vast, important și absolut necesar de competențe și norme bine de-

terminate, ce străbat universul educațional în plentitudine, precum și în totalitatea componentelor care îl definesc, complex destinat pen-

tru a produce efecte scontat-superioare, spre satisfacerea nevoilor și așteptărilor beneficiarilor educației. Acest important și actual fenomen a devenit conceptul strategic al politicilor educaționale, deoarece are o accepție primordială și definește prin finalitatea sa ameliorarea calității vieții pe toate dimensiunile.

Educația de calitate, ca și orice fenomen dispune de obiectivele sale, iar realizarea acestora necesită o exprimare concretă ce ar determina evoluția tuturor aspectelor educaționale, existente prin fundamentări științifice ale acțiunilor întreprinse pentru a declanșa metamorfoze de calitate. În acest cotext, obiectivele educației necesită și o direcționare spre formarea competențelor sociale fundamentale, a capacităților de adaptare și integrare a personalității integrale, iar mișcarea direcționată spre calitate trebuie să asigure în mod incontestabil tranziția reușită spre o societate competitivă, bazată pe percepție. Totodată educația de calitate este nu numai aceea care asigură progresul în atingerea unor obiective prestabilite („valoare adăugată”), ci și cea care își stabilește noi ținte și noi modalități de atingere a lor („valoare creată”), pe măsură ce societatea se schimbă. Aceasta este viziunea transformațională asupra calității, care tinde să înlocuiască abordarea strict „procesuală” [8].

Calitatea învățământului exprimă capacitatea acestuia de a-și exercita misiunea și funcțiile într-o perioadă de schimbare continuă, volumul și nivelul de realizare deplină a potențialului uman, științifico-metodic, didactic și tehnic. Calitatea denotă dezvoltarea învățământului ca sistem social și adecvat, pregătind absolvenți pentru integrare în viața socială, aprecierea conținutului educațional de către societate, dinamica schimbărilor, perfecționarea școlii, implementarea tehnicilor didactice [4].

Învățământul de calitate constituie totalitatea trăsăturilor unui furnizor din domeniu, prin intermediul cărora sunt transpuse în viață standardele de calitate și aspirațiile beneficiarilor. Astfel, învățământul de calitate este perceput ca o cerință esențială și actuală a

societății contemporane, fiind parte indispensabilă a sistemului care oferă tot ceea ce este necesar în manifestările domeniului educației, ca mediu de concepere, formare, dezvoltare și evoluționare a dimensiunilor de personalitate a celor implicați în proces, precum și ca sistem de asigurare a societății cu cadre competente și calificate în domeniu.

Actualmente la nivel mondial, calitatea este pe larg apreciată drept un obiectiv strategic al educației, deoarece anume acest fenomen reprezintă totalitatea expresiilor unui rezultat care îi garantează posibilitatea de a satisface necesități concrete, în acest context consumându-se acțiuni speciale, menite obținerii obiectivului fixat.

În ordinea de idei expusă putem menționa, că și în Republica Moldova s-au adoptat decizii de rigoare privind raționalizarea, eficientizarea și optimizarea sistemului educațional, astfel domeniul învățământului transformându-se într-o prerogativă strategică garantată de stat societății democratice. În contextul abordat, din perspectiva valorilor și culturii naționale, calitatea este asociată direct cu un nivel corespunzător de superioritate. Un concept propriu al calității se fundamentează pe cultura, valorile și tradițiile naționale, acelea pe care necesită să le promovăm prin politicile educaționale ale statului.

În ultimii ani, în întreaga lume, managementul calității învățământului înregistrează tendințe evoluționale accelerate și se transformă în domeniul unei serii de discuții, analize și cercetări. Astfel de lucrări științifice întâlnim la diferiți cercetători, inclusiv și la cei naționali precum Guțu V., Platon C., Cojocaru V., Pogolșa L., Muraru E ș.a. Cu toate că actuala literatură de specialitate acordă multiple referințe, interpretări și abordări ale fenomenului calității învățământului, în definitiv nu întâlnim cercetări din domeniu, care să redea și să exprime în mod direct fenomenul calității proceselor de formare profesională a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau ale altor subdiviziuni de forță. Totuși, sistemul de mana-

gement al calității învățământului în instituțiile de forță și cele din domeniul securității, siguranței și ordinii publice reprezintă un obiectiv major pentru întreaga activitate de formare profesională atât la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Ministerului Afacerilor Interne, cât și la nivel național. Realizarea acestui obiectiv permite dezvoltarea unei culturi interne a calității educației la nivelul instituțiilor specializate de instruire, care are drept scop dezvoltarea încrederii beneficiarilor în calitatea serviciilor educaționale, consolidarea recunoașterii sociale și a statutului profesional al absolvenților acestora.

Obiectul prezentei cercetări îl constituie procesul de eficientizare a calității învățării în instituția specializată de instruire (Centrul republican de instruire) a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din perspectiva dimensiunii curriculare a calității învățământului.

Obiectivele cercetării:

- Analiza abordărilor teoretice și metodologice ale calității învățării;
- Identificarea factorilor calității învățării în instituția specializată de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
- Evidențierea evoluției calității învățării în instituția specializată de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Metodologia cercetării. Pentru realizarea articolului au fost aplicate metodele logică și comparativă, studierea literaturii de specialitate, a legislației și a practicii desfășurării proceselor de formare profesională inițiale și continuă în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Rezultate. Orientarea de a respecta măsura în calitatea învățării reprezintă o trăsătură semnificativă și caracteristică a teoriei calității, care ne oferă posibilitatea să stabilim și să distingem dimensiunile calității învățământului [2]. Dificultatea în a defini dimensiunile calității învățământului, atât din perspectiva instituției specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cât și în plan general rezidă nu numai în complexi-

tatea procesului educațional, dar și în faptul că sistemul de învățământ este doar un subsistem, o parte integrantă a societății.

În acest context menționăm, că dimensiunea curriculară a calității învățământului se determină în dependență de transformările ce țin de cadrul ei conceptual. Aceste transformări pot reflecta atitudini concrete în legătură cu scopurile învățământului și cu procesele de predare/ învățare/ evaluare.

Discuții. Asigurarea calității la nivelul instituției specializate de instruire, Centrul republican de instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vizează adaptarea demersului instructiv-educativ la așteptările angajaților și la cerințele structurilor teritoriale subordonate IGSU, în care aceștia, la absolvirea cursurilor de formare profesională, se vor integra profesional. Numai printr-un proces de formare profesională de calitate, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pot obține competențe corespunzătoare, care să fie în concordanță cu cerințele Inspectoratului, Ministerului Afacerilor Interne și bineînțeles a societății în permanentă schimbare.

Din punctul de vedere al beneficiarului instituțional, instituția specializată de instruire din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență trebuie să asigure o pregătire riguroasă a angajaților, prin achiziționarea competențelor cognitive, psihomotorii și atitudinale necesare transformării acestora în profesioniști capabili să îndeplinească eficient misiunile solicitate în gestionarea situațiilor de urgență.

Calitatea proceselor de formare profesională, în cadrul instituției specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, reprezintă ansamblul caracteristicilor acestei entități și ale programelor acesteia, prin care efectiv sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor și standardele de calitate. Realizarea acestei aspirații crează premise benefice pentru instituirea și evoluția unei culturi interne a calității educației la nivelul instituției de instruire, care are drept scop dezvoltarea încrederii beneficiarilor în calitatea serviciilor educaționale.

onale, consolidarea recunoașterii sociale și a statutului profesional al absolvenților.

Obiectivul fundamental al instituției specializate de instruire în domeniul educației îl constituie implementarea unui sistem optim de management al calității, pe care toți factorii implicați în procesul educațional (instructori, cursanți, alte categorii de personal) să-l cunoască și să-l operaționalizeze corespunzător în activitatea sa profesională.

În viziunea multor autori, atât la nivel național cât și internațional, calitatea educației, inclusiv în cadrul instituției specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, are două dimensiuni: obiectivă, ce vizează îndeplinirea standardelor, și subiectivă, ce vizează îndeplinirea sau chiar depășirea așteptărilor beneficiarilor.

Evaluarea calității educației în cadrul instituției specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență constă în examinarea complexă/multidimensională a măsurii în care această entitate îndeplinește standardele de referință. Atunci când evaluarea calității este efectuată de însăși instituția specializată de instruire, aceasta ia forma evaluării interne, iar când este efectuată de o subdiviziune specializată a Ministerului Afacerilor Interne, o agenție națională sau internațională specializată, ia forma evaluării externe.

Asigurarea calității educației este realizată printr-un complex de intervenții, care au menirea să dezvolte potențialul instituțional de elaborare, planificare și implementare de programe de studiu, prin care se concepe încrederea beneficiarilor că instituția specializată de instruire satisface corespunzător standardele de calitate și care are drept obiectiv ca instituția specializată de instruire să fie capabilă să planifice obținerea calității, să-i stabilească profilurile, s-o evalueze și să justifice rezultatele acesteia.

Procesul educațional în esență este unul foarte complex, iar sistemul de învățământ, fiind o parte integrantă a societății, deține statutul de subsistem, fapt care îngreunează esențial

posibilitatea de a defini dimensiunile calității învățământului.

Interdependența dintre social și educațional condiționează și interdependența dintre dificultățile și problemele sociale și dificultățile și problemele educaționale. Instituțiile de învățământ, inclusiv instituția specializată de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, nu pot rezolva toate problemele. Cu toate acestea, caracterul prospectiv al educației este mai actual ca niciodată, deoarece educația este șansa unei vieți de calitate, în timp ce dimensiunile calității învățământului sunt raportate la finalitate, au un caracter subiectiv, dar și creativ. Calitatea oricărui element se află într-o strânsă conexiune cu anumite particularități cantitative. În acest context, particularitățile cantitative se pot deosebi în pofida reformărilor dimensiunilor, astfel că măsura stabilește hotarul dincolo de care modificările cantitative produc schimbarea calitativă a elementului. În această ordine de idei, anume măsura reprezintă compartimentul în cadrul căreia calitatea poate fi supusă reformărilor. Orientarea de a respecta măsura în calitatea învățării reprezintă o trăsătură semnificativă și caracteristică a teoriei calității, care ne oferă posibilitatea să stabilim și să distingem dimensiunile calității învățământului [7].

Prin urmare, calitatea procesului învățării în cadrul instituției specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență poate fi apreciată din perspectiva a cel puțin șase dimensiuni ale calității, printre care se numără: dimensiunea curriculară, dimensiunea managerială, dimensiunea umană, dimensiunea acțional-temporală, dimensiunea obiective și rezultate și dimensiunea evaluativă. În acest context menționăm, că dimensiunile enumerate, deținând autonomie și caracterizându-se prin particularități specifice, sunt relevante în felul său; Dimensiunile enumerate interacționează într-un mod intens, totodată influențându-se reciproc. Din perspectiva celor reflectate, cu o anumită doză de subiectivism, scoatem în evidență dimensiunea curricula-

ră, percepută drept o componentă esențială a calității proceselor de formare profesională a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care se face deosebită și prin faptul că interacționează activ cu celelalte cinci dimensiuni ale calității și contribuie esențial la orientarea configurației acestora, astfel obținând un grad de superioritate în sistemul de ierarhie a dimensiunilor calității.

Reiterăm că dimensiunea curriculară a calității învățământului se determină în condiția transformărilor ce vizează cadrul ei conceptual. Anume aceste transformări manifestă atitudini în legătură cu scopurile învățământului și cu procesele de predare/învățare/evaluare.

Prin curriculum se realizează: procesul sistematic și treptat de învățare, dezvoltare și formare, bazat pe finalități clare (cu ce scop trebuie să învețe?); selecția și organizarea riguroasă a conținuturilor (ce, când și în ce ordine urmează să învețe beneficiarii la modul efektiv?); metodele de învățare/predare/formare (cum ar trebui ei să învețe?); evaluarea rezultatelor învățării (cât de eficientă este învățarea?) [3]. Prin urmare, elementele constitutive a unui curriculum modern răspund provocărilor privind asigurarea calității proceselor de predare/învățare/evaluare, deoarece anume aceste elemente, fiind prevăzute și proiectate inițial, au menirea de a produce și asigura calitatea.

Curriculumul educational în esență are două însușiri importante, precum cantitatea și calitatea. Cantitatea reprezintă însușirea conținutului învățământului care evidențiază numărul, mulțimea, mărimea și extinderea informațiilor și abilităților practice, cu alte cuvinte evidențiază volumul de cunoștințe teoretice și practice ce se selectează pentru o disciplină de învățământ în funcție de gradul, profilul și obiectivele instrucuv-educative ale acesteia. Iar calitatea reprezintă însușirea conținutului învățământului care evidențiază valoarea, esențialitatea, profunzimea, nivelul, funcționalitatea, performanța, valabili-

tatea, durabilitatea, fiabilitatea și eficiența cunoștințelor în dezvoltarea personalității și în formarea profesionalității, în dezvoltarea capacităților intelectuale și profesionale. Calitatea curriculumului este nemijlocit legată de cea a învățământului în general. Aceasta implică în mod necesar și obiectiv elaborarea și implementarea unui curriculum armonios, elevat, de performanță, flexibil, în pas cu tot ceea ce este nou, performant, eficient și în concordanță cu o dezvoltare durabilă. De asemenea, calitatea curriculumului presupune să se ia în considerare numai valorile general-umane, științifice, culturale, profesionale, etico-civice, psihopedagogice etc., în strânsă concordanță cu cerințele democrației, statului de drept și ale drepturilor universale ale omului, evitând cu desăvârșire ingerințele autoritarismului, dictaturii, partizanului și discriminărilor de orice fel [5, 6].

În viziunea cercetătorilor Bucun N., Pogolșa L., Guțu V., Bolboceanu A., Achiri I., Hadârcă M. și Botgros I., conform cu teoria și metodologia de proiectare și dezvoltare curriculară, periodic curriculumul cu titlu de act normativ face obiectul unei evaluări care are menirea asigurării calității procesului de învățământ. Anume această intervenție reprezintă o activitate de ordin managerial, exprimată prin evaluare, informațional-analitică, apreciere și măsurare a nivelului de calitate a documentului elaborat, prin raportarea acestuia la un ansamblu de criterii și indicatori specifici domeniului, în vederea folosirii rezultatelor obținute pentru elaborarea unei aprecieri finale și a luării unei decizii eficiente în acest sens. Evaluarea curriculumului, proiectat ca produs tehnic, semnifică evaluarea calității procesului prescris prin respectivul document normativ și are în vedere realizarea unui demers de apreciere-măsurare a calității curriculumului disciplinar proiectat ca model pedagogic. Or, prin evaluare se apreciază măsura în care curriculumul precizează când, ce, cât și cum se învață, calitatea descrierii în termeni normativi ai viziunii educaționale asupra învățării și calitatea proiectivă a previzionării, efectele educaționale pe care le va avea învățarea

la fiecare disciplină sau modul inclusiv și din cadrul instituțiilor specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență într-un ciclu de învățământ. Evaluarea calității curriculumului școlar proiectat este o acțiune tehnică care urmărește aprecierea valorii și meritului documentului elaborat ca model pedagogic, presupune analiza reflexiv-critică „din interior” a curriculumului și valorizează expertiza ca metodă de evaluare pentru eficientizarea și perfecționarea curriculumului ca document reglator. Procesul de evaluare se realizează în plan sincron, static, întrucât dimensiunea calitativă dezvoltă și o componentă cantitativă bazată pe metode specifice de evaluare, utilizează metode cvalimetrice ca modalitate de cuantificare a valorilor curriculare, vizează interferența dintre evaluarea de produs și cea procesuală, permite adoptarea logicii procesuale în proiectare și structurează specificul instrumentelor praxiologice. Realizarea cu succes a acțiunilor de proiect, orientate spre modernizarea curriculumului și a standardelor, este posibilă prin implementarea unui management de calitate [9].

În baza celor expuse, rezultă că pot fi diferite variante de concepere, concretizare și tipizare de curriculumuri educaționale [1, p. 180-183]. Observăm că există o multitudine de tipuri și orientări curriculare, care pot fi realizate pentru atingerea unui anumit nivel de calitate a învățământului. Însă dezvoltarea curriculumului ca atare are loc în baza planificării/proiectării.

În procesul de proiectare curriculară, conceptorii de curriculum țin cont de faptul că în cadrul instruirilor și proceselor de formare profesională, realizate inclusiv în cadrul instituției specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, curriculumul este organizat pe module/discipline. Totodată, se pornește de la premisa că scopul real al acestor procese constă nu în realizarea de către cadrul didactic a anumitor activități, ci în producerea unor schimbări semnificative în comportamentul profesional al cursanților. Toate finalitățile educaționale trebuie să fie

exprimate în termeni raportați la nivelul calificării pretinse. Astfel, finalitățile educației, raportate la problematica specifică a sistemului și procesului dat trebuie proiectate la nivel macrostructural și la nivel microstructural.

Nivelurile de calificare delimitează parametrii cantitativi și calitativi ai competențelor profesionale pe care trebuie să le dețină absolventul pentru a putea exercita profesia, la specialitatea obținută în urma absolvirii instituției. La nivel conceptual, calificările profesionale constituie ieșiri, care confirmă realizarea finalităților proiectate în raport cu viziunea și misiunea instituției, oferind temeiul de conferire a actului respectiv de studii. La nivel funcțional/ operațional, calificarea profesională constituie un sistem de competențe, care îi permite angajatului să realizeze funcțiile de serviciu.

În scopul fundamentării procesului de proiectare curriculară pe esența calificărilor acordate în instruirile și procesele de formare profesională realizate de către instituția specializată de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la elaborarea curriculumului se va ține cont de următoarele cerințe:

1. Asigurarea unei legături strânse dintre necesitățile Sistemului de protecție civilă a statului și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și conținutul curriculumului.

Standardele ocupaționale definesc de ce trebuie să fie capabilă o persoană pentru ca să poată activa la locul de muncă (sarcini, atribuții, funcții, condiții de lucru, rute de provocare etc.). Calificările profesionale definesc ce trebuie să știe o persoană pentru ca să fie competentă la locul de muncă (tipuri de competențe, metode de evaluare). Curriculumul definește ce, cât și cum trebuie să învețe o persoană pentru a fi calificată într-o profesie/specialitate (finalități, metode și strategii de predare - învățare - evaluare, conținuturi, materiale didactice, instrumente de lucru etc.). În ansamblu, standardul ocupațional și calificarea profesională, aprobate în modul stabilit, servesc drept bază pentru elaborarea curriculumului la specialitatea în cauză.

2. Luarea în considerare a specificului domeniului de formare și a nivelului de calificare. Parametrii cantitativi și calitativi ai competențelor profesionale pe care trebuie să le dețină absolventul pentru a putea exercita profesia/specialitatea obținută trebuie definiți explicit, asigurându-se delimitarea atât pe niveluri de calificare, cât și pe domeniile de formare.

3. Corespunderea curriculumului tipului programului de formare profesională.

În funcție de nivelul programului de formare profesională, în curriculumul în curs de proiectare se statuează rezultatele preconizate ale învățării [7].

La etapa actuală, inovațiile instituite în sfera educației prezintă o suprațenie a sistemului de învățământ, astfel având drept obiectiv consolidarea calității învățământului axat pe competențe.

Din perspectiva abordată în prezentul articol, anume prin competență beneficiarii instituției specializate de instruire a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență vor însuși performanța, care reprezintă un indiciu clar al nivelului de realizare a ponderii de învățământ. Stabilindu-se conținutul învățării, vădit este necesară și precizarea indicatorului cu statut de constatare, care va determina dacă cursantul a atins progrese, că s-au produs metamorfoze în sistemul personalității acestuia la finalul procesului de învățare în care a fost vizat. Anume prin înregistrarea performanțelor obținute de cursanți avem posibilitatea să apreciem modul în care obiectivele fixate prin proiectare s-au îndeplinit. Doar în condiția unei expunerii exacte și precise a manifestărilor scontate, putem asigura programarea conținuturilor și procesului învățării, iar instructorul va fi capabil să selecteze și să aplice cele mai potrivite resurse pentru realizarea instruirii. Anume în acest context menționăm, că în prezent crește necesitatea eficientizării procesului de implementare a curriculumului modernizat, axat pe competențe în vederea realizării obiectivelor educaționale preconizate.

Dimensiunea curriculară, în condiția

unei gestionări și valorificări optime, va obține statutul unei componente esențiale a calității procesului de formare profesională a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, deoarece anume această dimensiune constituie mijlocul potrivit și corespunzător, care exprimă exact profilul specific al proceselor de învățare-formare-dezvoltare, proiectate în mod special pentru angajații IGSU în contextul mediului educațional din acest sistem. Totodată, contextele enunțate necesită să fie actuale, interactive, motivante, relevante și atractive angajaților Inspectoratului, antrenate în procesul vizat, precum și să corespundă realităților din perspectivă, în vederea asigurării unei pregătiri riguroase prin achiziționarea competențelor cognitive, psihomotorii și atitudinale necesare transformării acestora în profesioniști capabili să îndeplinească eficient misiunile solicitate în gestionarea situațiilor de urgență.

Concluzii. Drept generalizare a rezultatelor obținute pe baza prezentului studiu, cu o anumită doză de subiectivism, evidențiem dimensiunea curriculară, percepută ca o componentă esențială a calității proceselor de formare profesională a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care se face deosebită și prin faptul că interacționează activ cu alte 5 dimensiuni ale calității: dimensiunea managerială, dimensiunea umană, dimensiunea acțional-temporală, dimensiunea obiective și rezultate și dimensiunea evaluativă.

Luând în considerare cele reflectate și ținând cont de faptul că dimensiunea curriculară reprezintă un pilon fundamental al strategiei de eficientizare a calității învățării în instituția specializată de instruire (Centrul republican de instruire) a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, suntem siguri, că și calitatea învățării în entitatea enunțată nu doar va fi asigurată, ci chiar va spori, în cazul unei gestionări eficiente consumate prin implementarea și utilizarea optimă a unui curriculum axat pe competențe, pe contexte reale de activitate profesională și învățare interactivă.

Bibliografie:

1. Lisievici P. Calitatea învățământului și curriculum. În: Revista de pedagogie, 1994, nr.3-4, p.15-20.
2. Crudu V. Sistemul managerial al calității. În: Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor. Probleme actuale ale științelor umanitare. Chișinău, UPS „I. Creangă”, 2004, Volumul V, p.210-213.
3. Cadrul de referință al noului Curriculum național. <https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Cadrul%20de%20Referinta.pdf> (vizitat: 10.05.2022 09:40).
4. Calitatea în educație: definire și abordare conceptuală. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Calitatea%20%C3%AEn%20educa%C5%A3ie%20definire%20%C5%9Fi%20abordare%20conceptual%C4%83.pdf (vizitat: 05.05.2022 10:20).
5. Conținutul procesului de învățământ – curriculum. <https://www.qreferat.com/referate/pedagogie/CONTINUTUL-PROCESULUI-DE-INVAT529.php> (vizitat: 06.05.2022 10:35).
6. Curriculumul educațional (conținutul învățământului). <https://www.referatele.com/referate/noi/diverse/curriculumul-educati31123511.php> (vizitat: 06.05.2022 10:22).
7. Dimensiuni și preocupări ale unui învățământ de calitate. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dimensiuni%20si%20preocupari%20ale%20unui%20invatamint%20de%20calitate.pdf (vizitat: 11.05.2022 15:35).
8. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice – element esențial în asigurarea calității educației. <https://edict.ro/formarea-profesionala-continua-a-cadrelor-didactice-element-esential-in-asigurarea-calitatii-educatiei/> (vizitat: 05.05.2022 11:10).
9. Modernizarea și implementarea curriculumului școlar din perspectiva școlii prietenoase copilului. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Modernizarea%20si%20implementarea%20curriculumului%20școlar%20din%20perspectiva%20școlii%20prietenoase%20copilului.pdf (vizitat: 06.05.2022 11:00).

DESPRE AUTORI

Cezar PEȚA,

*dr., profesor universitar,
Universitatea „Andrei Șaguna”,
Constanța, România
e-mail: petacezar@yahoo.com*

Andrian CIUMAC,

*doctorand, Universitatea de Stat din Moldova,
șef adjunct al Centrului Republican de Instruire
al IGSU al MAI,
e-mail: andrian.ciumac.cri@dse.md*